

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 04 Nashr: 01 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8907

ЗАМОНАВИЙ БОШҚАРУВЧИНИНГ МЕТА-КЎНИКМАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ПЕРСОНАЛНИ БОШҚАРИШГА ВА МАРТАБА ЎСИШИГА ТАЪСИРИ

Умарова Наргиза Галибджановна

2-курс магистранти Наманган мухандислик технология институти

Аннотация: *Хозирги замонда ташиқлотда яхши натижаларга эришиши учун бошқарувчининг кўникмалари ва қобилиятлари жуда катта аҳамиятга эгадир. Замонавий бошқарувчининг кўникмаларини ўрганиш жараёнида катта эътиборни унинг мета-кўникмаларига қаратиши керак. Ушбу мақолада ходимларнинг бошқарувчи даражасига эришиши учун қаттиқ-кўникмалари, юмшоқ-кўникмалари ва мета-кўникмалари ўрганилган. Бошқарув фаолиятида унинг роли ва ижтимоий-психологик тавсифини аниқлашга ҳаракат қилинган.*

Калим сўзлар: *Бошқарувчи, персонал, кўникмалар, Hard skills, Soft skills, Meta skills, эмпатия, зеҳнлилик, мослашувчанлик, танқидий фикрлаш, ижодкорлик, самарадорлик.*

Иш берувчилар аллақачон бир-бири билан нафақат меҳнат шароитлари, балки бошқарув сифати бўйича ҳам рақобатлашмоқда. Профессинал менежер эга бўлиши керак бўлган кўплаб кўникмалар мавжуд.

Одамлар бир хил коллеж ёки университетни тугатиб, бир хил диплом ва малакага эга бўлишади, лекин кимдир кичик мутахассис сифатида иш бошлайди ва бир неча йил ичида бўлим бошлиғи бўлади, бошқаси эса йиллар давомида лавозимларсиз ишлайди. Ушбу мақолада қайси кўникмалар одамларга ўз мартабаларида ўсишига ёрдам беришини кўриб чиқилади ва бу кўникмаларни ривожлантиришга ёрдам берадиган китобларни тавсия қилинади.

Кўникмаларнинг учта тоифаси мавжуд: hard skills ёки "қаттиқ кўникмалар", soft skills ёки "юмшоқ (мослашувчан) кўникмалар" ва meta skills ёки "супер кўникмалар", "нозик кўникмалар".

Hard skills ёки "қаттиқ кўникмалар" - бу маълум бир касбда ишлаш учун зарур бўлган барча кўникмалар.

Soft skills ёки "юмшоқ кўникмалар" - бу маълум бир касбга боғлиқ бўлмаган универсал кўникмалар, аммо муҳим афзаллик бўлади: улар мартаба муваффақиятининг 85% гача беради. Буларга мулоқот қобилиятлари, жамоавий иш, режалаштириш ва вақтни бошқариш қобилиятлари киради.

Meta skills ёки "супер кўникмалар", "нозик кўникмалар" - бу одамга маълумотни қайта ишлаш ва ўзига хос тарзда ўрганиш имконини берувчи кўникмалар. Мета-кўникмалар асосида қаттиқ ва юмшоқ кўникмалар ишлаб чиқилмоқда. Мисол учун, агар одамда эмпатия

яхши ривожланган бўлса, уларга музокаралар ёки низоларни бошқариш кўникмаларини эгаллаш осонроқ бўлади.

Hard skills	Soft skills	Meta skills
Муайян касбда ишлаш учун зарур бўлган техник ва махсус кўникмалар	Битта касбга боғлиқ бўлмаган универсал ижтимоий кўникмалар (алоқа, вақтни бошқариш)	Қаттиқ ва юмшоқ кўникмаларни ривожлантиришни таъминлайдиган шахсий фазилатлар
Улар расмий таълим орқали олинади: университет, малака ошириш, сертификатлаш	Улар шахсий тажриба, тренинглар, мураббийлик ва фикр-мулоҳазалар орқали машқ қиладилар	Улар ўз-ўзини билиш ва акс эттириш орқали ривожланади
Ўлчаш осон	Ўлчаш қийин	Ўлчаш қийин
Касбий малака учун муҳим	Улар ўрта муддатли истиқболда муваффақиятли иш ва мартаба кўтарилиши учун муҳимдир	Улар узоқ муддатли истиқболда ажойиб натижаларга эришиш ва мартаба кўтарилиши учун муҳимдир.

Мета-кўникмаларни ривожлантириш ўзгаришларга самарали мослашиш, янги билим ва кўникмаларни тезда ўзлаштириш, мураккаб муаммоларни ҳал қилиш ва шахслараро ўзаро муносабатларни яхшилаш имконини беради. Ўзгаришлар тез ва доимий равишда рўй бераётган бугунги дунёда мета-кўникмалар муваффақиятли шахсий ва касбий ўсишнинг асосий омилига айланмоқда.

Мета-кўникмалар куйидагилардан иборат:

- Эмпатия (Ҳамдардлик) -бу бошқаларнинг ҳиссий ҳолатларини, фикрларини ва тажрибаларини тушуниш ва ҳис қилиш қобилияти. Эмпатия когнитив, ҳиссий ва раҳмдил бўлиши мумкин. Когнитив эмпатия-бу одамлар нимани ҳис қилаётгани ёки ўйлаётганини ва нима учун эканлигини тушуниш қобилияти. Ҳиссий-жавоб бериш ва кўшилиш, бошқа одамларнинг ҳис-туйғуларини баҳам кўриш қобилияти. Раҳмдил ҳамдардлик муҳтож одамларга ёрдам берадиган ҳаракатлар қилишга ундайди.

Ушбу эмпатиянинг барча турларини фаол тинглаш техникаси орқали ривожлантириш мумкин: бошқа одам нима деяётганини чуқур тушунишга ҳаракат қилиш, баҳоламаслик ёки белгиламаслик, маслаҳат бермаслик. Бунинг ўрнига очиқ саволлар бериш. Фақат сўзларга эмас, балки имо-ишораларга, юз ифодаларига ва ҳолатига ҳам эътибор бериш керак.

Бошқарувчи ўзини бошқа ходимнинг ўрнига қўйишга ҳаракат қилиши ва унинг ҳис-туйғуларини тасаввур қилиши, агар ходим ёрдамга муҳтожлигини кўрилса, тўғридан-тўғри сўраш: "мен ёрдам бериш учун бирор нарса қила оламанми?". Агар ходим жавоб беришга қийналса ёки жуда тушкунликка тушса, шунга ўхшаш вазиятда бошқарувчи шу пайт уни ўрнида булса, унга нима кераклигини тасаввур қила олиш керак.

Эмпатия бошқалар билан муносабатларни яхшилашга ва улар ўртасида ишонч ва ҳурматга асосланган мустаҳкам алоқаларни ўрнатишга ёрдам беради. Эмпатия одамларга низоларни ҳал қилиш, муроСага келиш ва ўзаро манфаатли ечимларни топиш имконини беради — бу нафақат кундалик ҳаётда, балки мартаба куриш учун ҳам муҳимдир.

- Зеҳнлилик-бу ўз эътиборини ҳозирги дақиқага йўналтириш, ҳис-туйғуларини, фикрларини ва тана ҳиссиётларини, шунингдек ташқи ҳодисалар ва шароитларни сезиш қобилиятидир. Шу билан бирга, атайлаб аҳволни баҳолашдан воз кечиш муҳимдир.

Баъзида зеҳнлилик медитацияга ўхшатилади, аммо медитация бу маҳоратни ривожлантиришнинг бир усули. Бундан ташқари, зеҳнлилик кўникмасини онгни нафас олиш амалиёти, табиат ҳақида ўйлаш ёки спорт орқали ривожлантириш мумкин. Бу амалиётларнинг барчасида асосий нарса, баҳо бермасдан, ташқи муҳит ва ўз ҳис-туйғулардаги энг кичик ўзгаришларни мақсадли равишда пайқашдир.

Зеҳнлилик билан мунтазам шуғулланиш сизга стрессли вазиятларга бўлган муносабатни яхшироқ назорат қилиш, истак ва эҳтиёжларни тан олиш ва ўйчанроқ ҳаракат қилиш имконини беради — буларнинг барчаси ҳаёт сифатини яхшилашга олиб келади.

Мослашувчанлик — бу ҳаётнинг ўзгарувчан шароитларига мослашиш қобилияти, ҳатто қийин ҳис-туйғулар ёки фикрлар пайдо бўлганда ҳам, ўзининг қадриятларига мувофиқ ҳаракат қилишдир.

Замонавий дунёда инсон ҳаёти доимо ўзгаришлар ва ноаниқлик билан бирга келади. Шахсий даражада, бу иш жойини ўзгартириш ёки бошқа шаҳарга кўчиб ўтиш, тўй ёки ажралиш, болалар туғилиши ёки тўсатдан касаллик бўлиши мумкин. Аммо буларнинг барчаси глобал ўзгаришлар билан бирга келади: янги технологияларнинг пайдо бўлиши, сиёсий ва иқтисодий инқирозлар, эпидемиялар ва табиий офатлар.

Бу ҳодисаларнинг барчаси ташвиш ва стрессни келтириб чиқаради, психологик мослашувчанлик эса одамга ҳис-туйғуларини янада самарали бошқаришга, чидамликни сақлашга ва қийинчиликларни енгиш йўллари топишга ёрдам беради.

Психологик мослашувчанлик нафақат инқирозли вазиятларда, балки мартаба ўсишига ҳам ёрдам беради. Мослашувчан одамлар бошқаларнинг нуқтаи назарини яхшироқ тушунишлари ва қабул қилишлари мумкин, бу уларнинг мулоқотини ва низоларни ҳал қилиш қобилиятини яхшилади ва жамоада ишлашга ёрдам беради. Бундай ходимлар муваффақиятсизликлар билан самаралироқ курашадилар, тезроқ ўрганадилар ва янги тажрибаларни қабул қиладилар, узоқ муддатли режаларга эътибор қаратадилар ва ўз мақсадлари сари интилишда давом этадилар. Танқидий фикрлаш - бу очиқ фикр билан фикрлаш ва мантикий тўғри хулосаларга келиш қобилияти. Танқидий фикрлаш маълумотни таҳлил қилиш, муаммони ҳал қилишда унинг асослилиги ва аҳамиятини текшириш, сабаб-оқибат муносабатларини топиш ва тушунтириш, изчил хулосалар чиқариш ва жиддий далиллар келтириш қобилиятини ўз ичига олади.

Танқидий фикрлаш ҳар қандай аниқ ёки тезкор жавобга шубҳа қилишга асосланган. Ва энг муҳими, ўзидан, ўз хулосаларидан шубҳа қилиш қобилияти, ва ўзига: "Мен хато қила оламанми?", "Бошқа нуқтаи назар фойдасига қандай далиллар бор?" каби саволлар беришдан қўрқмаслик.

Танқидий фикрлаш ҳар қандай ҳаётини вазиятда, ўқишни танлашдан тортиб, янгиликларни баҳолашгача фойдалидир. Мартаба ўсиши учун ҳам хато нархи юқори бўлган вазиятда ва мустақил қарор қабул қилиш керак бўлган ҳар қандай ҳолатда танқидий фикрлаш жуда муҳимдир. Танқидий фикрлашни ривожлантириш учун нафақат саволлар бериш ва маълумот қидириш, балки "фикрлаш тузоқлари" — когнитив бузилишлар, инсоннинг мия

фаолиятининг ўзига хос хусусиятларига асосланган ҳукмлардаги хатолардан хабардор бўлиш муҳимдир.

Ижодкорлик — бу янги ғояларни идрок этиш, ўзгартириш ва яратиш, муаммоларни ҳал қилишнинг ностандарт усулларини топиш қобилияти. Психологик мослашувчанлик ижодкорлик билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, у янги уюшмаларни топиш ва ғайриоддий ғояларни ишлаб чиқиш имконини беради.

Мактабда, кейин коллежда ёки университетда мантикий ва аналитик фикрлашга ўргатишади, лекин ҳаётда муваффақият қозониш учун бу энди етарли эмас. Ички ва ижтимоий-иқтисодий ҳар қандай муаммони ҳал қилиш учун вазиятга турли томонлардан ўзига хос, мустақил ва дадил қараш имкониятига эга бўлиш муҳимдир. Бунинг учун ижодкорликни мустақил равишда ривожлантириш муҳим: доимий равишда турли соҳалардаги билимларни кенгайтириш, янги машғулотларни синаб кўриш ва ижодкорлик билан шуғулланиш (масалан, расм чизиш, мусиқа ёки рақс).

Зеҳнлилик қобилиятисиз ижодкорликни тасаввур қилиш қийин. Айнан бўшашган ҳолатда, диққат маълум бир муаммога қаратилмаса, мия тушунчалар ёки ғоялар ўртасида янги алоқаларни, муаммоларга қутилмаган ечимларни ва оригинал жавобларни топиши мумкин.

Ижодкорлар самарали мослашади, янги мураккаб вазифаларни самарали ҳал қила олади ва ноёб инновацион лойиҳаларни ишлаб чиқади. Бундай одамлар тез ўзгарувчан ташқи омиллар ва рақобат шароитида замонавий ташкилотнинг асосидир. Ижодкор одамлар кўпинча ўз соҳаларида етакчи ва янгиликлар олиб кирувчи бўлишади, бу уларнинг мартаба ўсиши ва касбий ривожланишига ҳисса қўшади. Эстанислао Бахрахнинг "Мослашувчан ақл. Қандай қилиб нарсаларни бошқача кўриш ва ноанъанавий ўйлаш" китобида ижодкорлик ҳақида чуқурроқ маълумот келтирилади.

Хулоса қилиб, шуни айтишимиз мумкинки, мета-кўникмалар — ҳамдардлик, еҳтиёткорлик, мослашувчан фикрлаш, ижодкорлик ва танқидий фикрлаш-муваффақиятли мартаба куришда асосий рол ўйнайди. Улар ўзгаришларга мослашиш, ҳамкасблар билан самарали мулоқот қилиш ва инновацион ечимларни топиш имконини беради.

Эмпатия (ҳамдардлик) туфайли биз ҳамкасбларимизнинг ҳис-туйғуларини яхшироқ тушунамиз ва дўстона иш муҳитини яратишимиз мумкин. Ҳамдард бўлган раҳбар ўз жамоасининг эҳтиёжларини яхшироқ тушунади, яъни у ходимларни рағбатлантириши ёки ўз вақтида чарчашни сезиши мумкин. Эмпатик ходимлар низоларни яхшироқ ҳал қила оладилар, чунки улар барча томонларнинг эҳтиёжлари ва ҳис-туйғуларини тушунишлари ва ўзаро манфаатли ечим топишлари мумкин. Мижозлар билан кўп мулоқот қилиш керак бўлган лавозимларда ҳам эмпатия зарур — уларнинг хоҳиш-истаклари ва афзалликларини тушуниш хизматнинг юқори сифати ва мижозларнинг содиқлигига ёрдам беради.

Зеҳнлилик туфайли ҳис-туйғуларни яхшироқ тушунилади ва стресс, юқори юклар ва каттик муддатларда раҳбар ўзини тута олади. Зеҳнлилик бошқарувчига эътиборини бошқаришга, муҳим вазифаларга эътибор қаратишга ва камроқ чалғитишга ёрдам беради - бу унинг ишини янада самарали ва сифатли қилади. Бундан ташқари, зеҳнлилик бизга узоқ муддатли режалар ва глобал мақсадларга мос келадиган кўпроқ маълумотли ва ақлли қарорлар қабул қилиш имконини беради.

Психологик мослашувчанлик янги иш шароитларига мослашишни осонлаштиради, масалан, ташкилий тузилишдаги ўзгаришлар ёки янги воситалар ва технологияларни жорий этиш.

Мослашувчанлик, шунингдек, узлуксиз ўрганиш ва ривожланишга ёрдам беради, яъни бундай ходимлар доимий равишда ўз ишларига янги муваффақиятли амалиётларни киритадилар — бу тез ўзгариш ва юқори рақобат шароитида айниқса муҳимдир.

Танқидий фикрлаш вазиятнинг барча жиҳатларини баҳолаш ва фактлар ва мантиқ асосида қарор қабул қилиш имконини беради. Ахборотни танқидий баҳолаш қобилияти потенциал хавфларни аниқлашга ва уларнинг олдини олиш чораларини кўришга ёрдам беради.

Ижодкорлик бошқарувчига янги иш услублари ва усулларини ишлаб чиқиш, иш жараёнлари самарадорлигини оширадиган инновацион амалиётларни жорий этиш имконини беради. Ижодий ёндашув мураккаб муаммоларга ностандарт ечимларни топишга ёрдам беради.

Бу қобилиятларнинг барчаси бир-бири билан боғлиқ бўлиб, улар асосида юмшоқ кўникмалар ривожланади. Ушбу кўникмаларнинг ривожланиши мутахассисларга юқори натижаларга эришишга ёрдам беради ва узок муддатли мартаба муваффақиятини таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Daniel Goleman. Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. 1995.
2. Эллен Лангер. Mindfulness. Главная книга о том, как осознанность помогает улучшить все сферы жизни. 2014.
3. Расс Хэррис. Ловушка счастья. 2022.
4. Канеман Даниэль. Думай медленно... решай быстро. — М.: АСТ, 2013.
5. David Boddy. Management An Introduction. Sixth Edition. 2014 y. – 714 p.